

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.pidnetwork.de/506475377), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Keine Zustimmung

Anonym

Mit Namen, ggfs. ORCID iD

Neidiger, Charlotte [<https://orcid.org/0009-0005-1794-3632>]

Ulrich, Robert [<https://orcid.org/0000-0001-9063-2703>]

Organisation/Institution: re3data.org - Registry of Research Data Repositories

Datum: 17. November 2025

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt könnte sein:

- Wie wird Ihre Infrastruktur bzw. Ihr Dienst aktuell genutzt, und welche typischen Nutzungsszenarien oder Anwendungsfälle lassen sich dabei identifizieren?

re3data wird vor allem als zentrales Register zum Nachweis und zur Recherche von Forschungsdatenrepositorien genutzt. Nutzer verwenden den Dienst, um geeignete Repositorien zur Ablage und zum Auffinden von Forschungsdaten zu identifizieren. Darüber hinaus stellt re3data strukturierte Informationen zu Forschungsdatenrepositorien für andere Dienste und Infrastrukturen bereit. Häufig werden hier fach- und community-spezifische Angebote, aber auch breiter aufgestellte generische Dienste um Kontextinformation angereichert.

Der Dienst wird außerdem in der Beratung und in Schulungsformaten zum Forschungsdatenmanagement eingesetzt, um gegeben den Anforderungen aus der Wissenschaft konkrete Repositorien oder Überblickswissen zu vermitteln. Generell dient re3data als Orientierungshilfe sowie zur Analyse der internationalen Repositorienlandschaft und unterstützt Repositorien- und Infrastrukturbetreiber bei der Identifikation von Best Practices.

Die Nutzung erfolgt sowohl über die Website als auch über die API und reicht in den unterschiedlichen Anwendungsszenarien von der individuellen Recherche bis zur automatisierten Weiterverarbeitung der Daten.

2. Infrastruktur und Dienste

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche wissenschaftlichen Infrastrukturen und Dienste sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung hinsichtlich PIDs für Ihren Dienst aus Ihrer Sicht besonders relevant?
- Für welche externen Dienste oder Infrastrukturen stellt Ihr Dienst derzeit wesentliche Funktionalitäten oder Schnittstellen bereit, und in welcher Form geschieht dies? Welche Rolle spielen hierbei PIDs?
- Nutzen Sie PIDs für den Betrieb Ihres Dienstes?

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung von re3data spielt die Nutzung von PID-Systemen in wissenschaftlichen Infrastrukturen und Dienste eine wichtige Rolle. re3data nutzt verschiedene persistente Identifikatoren für den Nachweis von

Repositorien, z. B. DOI, RRID, ISSN, und betreibenden Organisationen, z. B. ROR, in anderen Systemen. Die Unterstützung von PID- und Autorenidentifikationssystemen, z. B. DOI, hdl, IGSN, ORCID, wird in den Repositorienmetadaten erfasst und explizit mit einem Icon für die schnelle Orientierung in der Suche hervorgehoben. Darüber hinaus vergeben wir für jeden re3data-Eintrag einen eigenen re3data-Identifizierer, der mit einer DOI verknüpft ist. Diese DOIs dienen zugleich als zitierfähige Referenzen für die einzelnen Einträge und werden in den bereitgestellten Zitationsvorlagen genutzt.

Die erfassten PIDs in re3data werden via API auch für externe Dienste und Infrastrukturen bereitgestellt. Diese Daten werden beispielsweise in F-UJI, OpenAIRE, CoreTrustSeal, FAIRsharing sowie verschiedenen Knowledgegraphen z. B. als Kontextinformation zu Forschungsdaten, zur Qualitätsprüfungen oder Referenzierung über Systemgrenzen hinweg verwendet. PIDs übernehmen dabei eine Schlüsselrolle zur Verknüpfung mit anderen Metadaten und unterstützen Contentaggregatoren bei der Deduplizierung von Repositorieneinträgen.

Besondere Relevanz hat die Zusammenarbeit mit DataCite: re3data fungiert als Partnerservice und nutzt die Infrastruktur zur Vergabe von DOIs. Rückmeldungen aus der Community und von Nutzenden werden kontinuierlich gesammelt und fließen fortlaufend in die Weiterentwicklung unseres Dienstes ein.

3. Bedarfe und Wünsche

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche konkreten Entwicklungen oder Veränderungen wären aus Ihrer Sicht wünschenswert, um das Potenzial von PIDs besser auszuschöpfen?
- Welche strukturellen, technischen oder politischen Maßnahmen wären notwendig, um den Ausbau von PID-Infrastrukturen in Deutschland gezielt zu fördern?

Eine allgemeine Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung der etablierten PID-Systeme ist wünschenswert, um deren Persistenz zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es Bedarf an einzelnen spezifischen Entwicklungen, wie z. B. Identifikation von Strukturen innerhalb von Organisation oder einer Harmonisierung von Fachklassifikationen (Fields of Science and Technology (FOS), DFG-Fachklassifikation, etc.) in den Metadaten.

4. Empfehlungen

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt kann sein:

- Welche Akteure (z. B. Forschungsinfrastrukturen, Fachgesellschaften/-Communitys, Förderorganisationen, Bibliotheken) sehen Sie in der Verantwortung, um eine effektivere Nutzung von PIDs zu ermöglichen und welche Aufgaben sollten diese jeweils übernehmen?
- Welche ergänzenden Aspekte halten Sie für relevant und welche Empfehlungen würden Sie uns im Hinblick auf deren Berücksichtigung geben?

Ein breites Zusammenspiel aller relevanten Akteure mit ihren jeweiligen Stellschrauben ist für eine effektive Nutzung wünschenswert. Der Fokus sollte hierbei vor allem auf Prozessautomatisierung liegen, z. B. automatische Übernahme und Anreicherung von Metadaten über Prozessschritte im FDM-Lebenszyklus hinweg, um Aufwand und Zeit auf Seite der Wissenschaft zu reduzieren.